

Horizontales

1. Nombre de la enzima que activa los ácidos grasos para su degradación.
4. Nombre de la principal ruta catabólica de los ácidos grasos.
6. Número de iteraciones (ciclos) que debe sufrir una molécula de estearato para su degradación (escrito en letra)
7. Tipo de lipoproteína que se forma en las células de la mucosa intestinal y contiene las grasas procedentes de los alimentos.
8. Lípido formado por la esterificación de 3 moléculas de ácido graso con una de glicerol.
10. Enzima pancreática que permite la absorción intestinal de las grasas.
12. Molécula carbonada, principal producto de la degradación de los ácidos grasos.
13. Nombre de la célula de la mucosa intestinal.
17. Una de las moléculas que pertenecen al grupo de los "cuerpos cetónicos"
19. Nombre de la molécula que desempeña un papel auxiliar pero imprescindible en la entrada de los ácidos grasos al orgánulo responsable de su degradación.
20. Nombre simple de la enzima que cataliza la etapa de fragmentación de un ácido graso.
21. Producto característico de la degradación de los ácidos grasos de nº impar de carbonos.
22. Enzima responsable de la captación de ácidos grasos por parte de los tejidos.
23. Otra de las moléculas que pertenecen al grupo de los "cuerpos cetónicos"

Auxiliares

- C. Prefijo usado en polímeros.
- F. Elemento químico de número atómico 5.

Verticales

1. Componente proteico de las lipoproteínas (sin los lípidos)
2. Familia de compuestos de acción emulsionante secretados por la vesícula biliar y que facilitan la absorción de las grasas (plural)
3. Hormona que activa la movilización de las reservas de grasa del tejido adiposo.
5. Enzima esencial para la degradación de los ácidos grasos de nº impar de carbonos.
9. Tipo de enlace covalente que forman los ácidos grasos con un coenzima, esencial para comenzar su degradación.
11. Órgano que consume como combustible gran cantidad de cuerpos cetónicos.
14. Un órgano incapaz de catabolizar los ácidos grasos.
15. Otra de las moléculas que pertenecen al grupo de los "cuerpos cetónicos"
16. Principal orgánulo donde tiene lugar la degradación de los ácidos grasos.
18. Proteína que transporta los ácidos grasos en la sangre.

Auxiliares

- A. Coenzima A.
- B. Elemento que se utiliza en el marcaje isotópico de proteínas.
- D. 1011
- E. Prefijo para derivados del benceno con sustituyentes en posiciones 1 y 2.
- G. Prefijo que indica varios.